

УДК 796.077.5

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/25>*Голубина О.А.**ORCID: 0000-0002-3443-7820, канд. пед. наук;**Агеева О.Н., Юшманова Е.В.,**Кочнев А.В., канд. биол. наук**Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,**г. Архангельск, Россия*

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭНЕРГЕТИКИ НЕФТИ И ГАЗА

Аннотация. В статье изучается состояние здоровья студентов-первокурсников ВШЭНиГ, обучающихся в Северном вузе. Рассматриваются факторы, оказывающие влияние на формирование здоровья. Дается характеристика состояния здоровья и жизнедеятельности студентов по его поддержанию, источников получения информации о здоровом образе жизни. Рассматриваются субъективные факторы формирования здоровья и здорового образа жизни: режим питания, физкультурно-спортивная деятельность, наличие вредных привычек.

Ключевые слова: студенты, здоровье, здоровый образ жизни, вредные привычки.

*Golubina O.A.**ORCID: 0000-0002-3443-7820, Ph.D.;**Ageeva O.N., Yushmanova E.V.,**Kochnev A.V., Ph.D.**Northern (Arctic) Federal University named**after M.V. Lomonosov,**Arkhangelsk, Russia*

HEALTHY LIFESTYLE AND ASSESSMENT OF THE HEALTH LEVEL OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE HIGHER SCHOOL OF ENERGY OF OIL AND GAS

Annotation. The article examines the state of health of first-year students of the Higher School of Economics studying at the Northern University. The factors influencing the formation of health are considered. The characteristics of the state of health and vital activity of students for its maintenance, sources of information about a healthy lifestyle are given. Subjective factors of health and healthy lifestyle formation are considered: diet, physical culture and sports activity, the presence of bad habits.

Keywords: students, health, healthy lifestyle, bad habits.

Проблема здорового образа жизни, а также здоровья современной молодежи всегда актуальна. Сохранить и укрепить свое здоровье задача на сегодняшний день непростая. Сегодня, в период всемирной пандемии коронавируса, актуальность проблемы здоровья повышается с каждым днем. При этом проблема здоровья студентов особенно актуальна, так как сохранение здоровья данной категории, улучшая их репродуктивное здоровье, будет способствовать повышению уровня состояния популяционного здоровья. Именно ведя

здоровый образ жизни можно помочь себе в этом. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие. Такой образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний [1].

Годы обучения, проведенные в вузе, являются поистине важным этапом становления личности. Поступив в вуз, студенты оказываются в новых условиях, адаптация к которым представляет собой сложный многоуровневый социально-психологический процесс, и сопровождается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма. Период обучения в вузе является одним из критических в жизни человека по ряду причин. Интенсивные умственные нагрузки в наибольшей степени приходятся на данный период жизни, что надо обязательно учитывать, при этом также возрастает роль тщательного контроля за состоянием здоровья девушек и юношей этого возраста [2].

Факторы, влияющие на формирование здоровья студенческой молодежи в процессе обучения, можно условно разделить на две группы. Первую группу представляют объективные факторы, непосредственно связанные с учебным процессом. Сюда можно отнести продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, расписание занятий, состояние учебных аудиторий и т. д. Вторая группа факторов – субъективные, личностные характеристики. Здесь мы видим режим питания, двигательная активность, наличие или отсутствие вредных привычек, организация досуга и т. д. В реальных условиях обучения и быта именно вторая группа факторов, характеризующая образ жизни в большей степени влияет на здоровье [1].

Цель работы: дать оценку здоровья и здорового образа жизни студентов первого курса ВШЭНиГ. Определить с какими проблемами сталкиваются студенты, пытаясь соблюдать основные принципы здорового образа жизни?

В исследовании приняли участия 60 студентов первого курса ВШЭНиГ. Им предлагалось анонимно ответить на вопросы анкеты, касающихся здоровья, их интересов и досуга, а также учебы и другие.

Результаты работы показали, что небольшая часть студентов считают себя полностью здоровыми (13%), большинство опрошенных считают себя скорее здоровыми, чем больными (72%), остальные считают себя скорее не здоровыми (10%), не задумываются об этом (5%), а полностью больным не посчитал себя никто. Меньше половины студентов признаются в том, что они не обладают какой-либо информацией о своем здоровье (38%), не совсем обладают информацией (43%), и только меньшая часть студентов считают, что знают все о своем здоровье (19%). Самооценка здоровья студентов служит важным индикатором состояния и динамики здоровья в дополнении к объективным медицинским комиссиям, которые обязательно проводятся на первом курсе обучения в вузе. С другой стороны, самооценка здоровья отражает субъективную характеристику человека, его удовлетворенность условиями жизни. В данном возрасте закладываются отношения к питанию, занятиям физкультурой, курению, формируется образ жизни, сексуальные отношения, и одновременно проявляются факторы риска хронических заболеваний. Студенты высоко оценивают свое здоровье, но при этом у многих существуют серьезные проблемы со здоровьем. Среди опрошенных студентов, имеют хронические заболевания (20%), это хронический пиелонефрит, хронический гастрит, хронический дуоденит, продольное плоскостопие, нарушение осанки, миопия 1 степени, хронический остеохондроз, гайморит, язва. На постоянную усталость указали большинство студентов (34%), легкие недомогания и головокружения (10%). Тем не менее, результаты опроса демонстрируют интерес студентов к собственному здоровью и к здоровому образу

жизни. Они принимают витамины (25%), стараются больше гулять на свежем воздухе (60%), занимаются физкультурой и спортом (38%). Питаются регулярно и правильно (28%), пьют чай из целебных трав (10%), занимаются в тренажерных залах (13%), фитнесом (19%), соблюдают режим дня (23%), занимаются йогой (5%), оздоровительными программами (3%), регулярно посещают врача (5%), делают утреннюю гимнастику (13%), вовремя питаются и ложатся спать (23%).

Хотя вести здоровый образ жизни большинство (78%) опрошенных студентов, но при этом есть причины препятствующие этому. Одной из главных является высокая учебная нагрузка, а также сложность некоторых преподаваемых дисциплин. Большая учебная нагрузка и сложность дисциплин вызывает стресс у студентов, который влечёт за собой множество негативных последствий. Это может быть, как нарушение режима сна и питания, так и увеличение количества вредных привычек и их злоупотребление.

В условиях всемирного вируса ковид19 в анкету были включены вопросы, касающиеся данного заболевания. Среди опрошенных студентов переболели уже 20%. Они сообщили, что перенесли это заболевание легко. Один студент, сообщил, что болел тяжело, у него долго держалась температура. Среди родителей студентов переболели этим заболеванием чуть меньше половины (44%). Есть семьи, которые болели все сразу. Основное заболевание пришлось на сезон зима-весна 2021года.

Вакцинировалось меньше половины (39%) студентов. Прививка от Ковид 19, как они сообщили, необходима была для поступления в университет, заселения в общежитие, а также для совместного путешествия летом с родителями. Остальные посчитали, что прививка не поможет от заражения, боятся последствий от прививки, и в ближайшее время делать ее они не собираются. Одна студентка сообщила, что хочет сделать прививку. Медицинский отвод по возрасту имеют 12% студентов. Среди родителей студентов сделали прививки больше половины (78%), в основном из-за обязательной вакцинации на работе (врачи, учителя, военнообязанные). Тяжело перенесли прививку 13% студентов. У родителей этот процент оказался значительно выше (56%).

Каждый человек, конечно, знает, какое губительное воздействие на организм оказывает употребление табака. Поэтому отношение студентов к курению важно при оценке их образа жизни. Курение выполняет у студентов в основном коммуникативную функцию, является способом завязать отношения, поддерживать разговор в компании. Анализируя ответы нашей анкеты, мы видим, что большая часть девушек (64%) никогда не пробовали курить и не курят в настоящее время. Остальные девушки пробовали курить, а часть студенток курят и в настоящее время (6%). Среди юношей большая часть (54%) курят иногда, но есть и такие которые курят постоянно (12%).

Интерес к информации о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья в студенческой среде достаточно высок. Студенты получают информацию из интернета (55%), программ телевидения (28%), социальных сетей (53%), участвуя во всевозможных марафонах (13%). При этом, уменьшается интерес студентов к специализированным источникам информации журналам, книгам о здоровье (15%).

Питание студентов заслуживает особое значение. Питаются регулярно 3–5 раз в день 38% опрошенных студентов, менее трех раз в день питается большая часть исследуемых студентов. А о перекусе, когда придется, мечтают 12% девушек и юношей. Из полученных данных мы сделали вывод, что студенты ВШЭНиГ хотели бы соблюдать правильный режим питания, но это не всегда получается. Очень часто это происходит из-за нехватки времени и средств. Что касается вопроса о включении в рацион фруктов и овощей, многие из учащихся

говорили о высокой цене на эти продукты. В основном довольны своим питанием студенты, проживающие дома с родителями.

Мечтали поступить в университет 45% студентов, не поступили в другие вузы и учатся здесь 40%, так хотели родители 15%, Студентам нравится учиться в университете. Так ответили почти все студентов первого курса, участвующих в эксперименте. И только два человека пока не поняли, нравится им учиться или нет. Большой интерес проявляют студенты к занятиям по прикладной физической культуре. Им нравится преподаватель, интересно проходят занятия, насыщенные занятия, хорошая база для занятий, можно держать себя в хорошей форме и в тонусе. Среди основных причин, побуждающих к занятиям физкультурой и спортом, студенты отмечают желание укрепить собственное здоровье, забота о своем внешнем виде (38%), желание улучшить фигуру (60%), повысить физическую подготовленность (25%), снять усталость и повысить работоспособность (20%). Многие из студентов по возможности занимаются или хотели бы заниматься спортом, но, существуют препятствующие этому факторы. Это большая занятость, отсутствие времени и средств на посещение различных спортивных секций. Все же большая часть студентов занимаются спортивной деятельностью, что очень радует нас преподавателей физической культуры.

Выводы по работе. Основные требования здорового образа жизни – двигательная активность, рациональное питание, комфортные условия учебы и быта, рациональный режим труда и отдыха, оптимальная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек, нормальная интимная жизнь, использование традиционных и нетрадиционных средств оздоровления. Большинство этих требований носит субъективный характер, и их выполнение зависит исключительно от самого человека. Как показали результаты исследования, примерно треть опрошенных студентов не заинтересованы в соблюдении режима сна, правильном питании и отказе от вредных привычек. Они не хотят вести здоровый образ жизни, не интересуются и не следят за своим здоровьем, не занимаются спортом, многие пропускают уроки физической культуры в университете. Но все-таки большая часть студентов заинтересованы в обратном. Это даёт надежду на привлечение всё большего количества юношей и девушек вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем. Чтобы решить проблему соблюдения здорового образа жизни молодежи требуется заинтересованность обеих сторон, т.е. нас преподавателей и самих студентов.

Литература

1. Здоровье студентов и факторы его формирования // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2007. Вып. 4. С. 197-203.
2. Ахметов Е.В. и др. Студенчество: проблемы здорового образа жизни. Н. Новгород: НИСОЦ, 2009. 184 с.

© Голубина О.А., Агеева О.Н., Юшманова Е.В., Кочнев А.В., 2021